

GESTÃO DE QUALIDADE: A IMPORTÂNCIA E APLICAÇÃO DA FERRAMENTA 5'S PARA PROSPECÇÃO DE EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DE PERNAMBUCO

Administração, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 16/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8047713

Erikson Sá Bezerra Da Silva ¹

Jayane Samara Oliveira Da Silva ²

Jéssica Carvalho Dos Santos ³

Natália Maria Do Nascimento Silva ⁴

Rafael Azevedo Rodrigues Do Nascimento ⁴

Orientador: Carlos Henrique Michels De Sant'anna ⁶

RESUMO

Este artigo objetivou abordar um estudo sobre a utilização da ferramenta 5S para análise da eficiência no setor público do Estado de Pernambuco. A ferramenta 5S é uma metodologia que surgiu no Japão, e sua sigla refere-se às palavras japonesas: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsu, que significam: classificação, organização, limpeza, padronização e disciplina. O objetivo da criação foi melhorar o ambiente corporativo de uma empresa, reduzindo custos e aumentando a produtividade. Apesar do principal objetivo, a implementação da ferramenta promove benefícios, tais quais: segurança do trabalho, satisfação entre os colaboradores por trabalhar em um ambiente mais harmonioso e melhoria na qualidade dos serviços. Tais benefícios são essenciais para o setor

público de Pernambuco, visto que a implementação da ferramenta 5S contribuiu para um clima organizacional mais saudável e produtivo, melhorando a qualidade dos serviços prestados à população. Um exemplo de aplicação da ferramenta 5S na gestão pública de Pernambuco é o caso da Secretaria de Administração do Estado, que implementou o programa em seus setores e obteve excelentes resultados, melhorando a organização do ambiente de trabalho, reduzindo o desperdício de materiais e otimizando o tempo de execução das tarefas. Outro exemplo de sucesso na aplicação da ferramenta 5S na gestão pública de Pernambuco é a Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes, que implementou a metodologia em seus setores administrativos e operacionais.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão de Qualidade. Melhoria. Implementação. Organização. Setor Público.

¹ Graduando em Administração pela UNICAP. E-mail: erikson.2019204097@unicap.br

² Graduanda em Administração pela UNICAP. E-mail: Jayane.2019208630@unicap.br

³ Graduanda em Administração pela UNICAP. E-mail : jessica.2019204130@unicap.br

⁴ Graduanda em Administração pela UNICAP. E-mail: natalia.201923070@unicap.br

⁵ Graduando em Administração pela UNICAP. E-mail: rafael.2019204195@unicap.br

⁶ Mestre e Graduação em Engenharia de Produção. E-mail: carlos.santanna@unicap.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil